

IQY
TECHNICAL
UNIVERSITY

MEKANİZMALARIN KİNEMATİK
ANALİZİ VE MÜHENDİSLİKTE
KULLANIMI

Prof. Dr. Erdal Fırat

Yönetim Bilimleri Profesörü - Mühendislik Bilimleri Profesörü

prof.dr.erdalfirat@gmail.com

Selin Fırat

Makina Mühendisliğinde Doktora Öğrencisi

İzmir, 2018-2022

MEKANİZMALARIN KİNEMATİK ANALİZİ VE MÜHENDİSLİKTE KULLANIMI

GİRİŞ

Makineler günlük yaşamı kolaylaştıran ve yaşam kalitesini artıran, sıklıkla kullanılan aletlerdir. Her geçen gün teknolojinin gelişimiyle birlikte makinalarda da değişimler meydana gelmiş olsa da temel yapıları ve mekanizmaları hemen hemen aynı kalmaktadır. Yaşanan değişimler çoğunlukla makinalar üzerine eklenen ve kendi kendilerini kontrol edebilecekleri akıllı sistemler ve otomatik sistemlerle olmaktadır. Aşağıda mekaniğin sınıflandırılması gösterilmiştir (Şekil 1).

Şekil 1 Mekaniğin sınıflandırılması (Çayıroğlu, 2022)

1. MEKANİZMA VE TEMEL KAVRAMLAR

Mekanizma bir hareketin alınıp başka bir harekete dönüştürüldüğü veya hareketin iletiildiği sistemlerdir. Rijit yani şekli değişmeyen cisimlerin ve mafsalların birleştirilmesi ile mekanizmalar elde edilebilmektedir ve kendi kendilerine hareket etmezler. Bir mekanizmanın genel olarak bir amaç için üretildiği bilinmektedir. Üretilmiş bir mekanizmanın farklı makinelerde farklı görevler için kullanılabilir. Kinematik eleman uzuvların bağlı hareket yapabilecek şekilde birbirlerine bağlanmaları için kullanılan uzvun bir kısmına denilmektedir. Kinematik çift yani mafsal ise mekanizmayı oluşturan uzuvların birbirlerine bağlanmaları ile oluşturulmaktadır. Mafsal her ne kadar kullanılsa da kinematik çift kavramını tam olarak karşılamamaktadır. Kinematik çiftler kendi içlerinde noktasal, çizgisel ve yüzey temaslarının tamamını bulundurmakta iken mafsal ise dönele bir şekilde bağlanan yüzey temaslarını içermektedir. Kinematik çiftler bir mekanizmayı diğerlerinden ayırmaktadır. Mafsal noktalarındaki hareket serbestlikleri ve bu noktalarda cisimlerin birbirlerine göre bağlı

hareketleri mekanizmaları birbirlerinden ayıran özelliklerdir. İki uzvun teması kinematik çift değildir ve iki uzuv arasında yalnızca bir kinematik çift bulunmaktadır (Şekil 2). Kinematik çiftler kendi aralarında kapalı ve açık kinematik çiftler olarak ayrılmaktadır. Kapalı kinematik çiftler de kendi aralarında kuvvet kapalı ve şekil kapalı çiftler olarak ikiye ayrılmaktadırlar (Şekil 3) (Yılmaz, 2016; Çayıroğlu, 2022).

Şekil 2 Kinematik Çiftler ve Mafsallar (Çayıroğlu, 2022)

Şekil 3 Kapalı Kinematik Çiftler (Çayıroğlu, 2022)

Kinematik zincir de kinematik çiftlerle bağlanmış olan uzuvların oluşturduğu bir kavramdır. Kendi aralarında kapalı ve açık kinematik zincir olarak ayrılmaktadırlar. Eğer kinematik zinciri oluşturan tüm uzuvların hareketleri aynı düzlemde ya da birbirlerine paralel olan düzlemlerde ise bu zincirlere düzlemsel kinematik zincir adı verilmektedir. Eğer uzuvların üzerinde bulunan noktaların tamamı aynı merkezli küreler üzerinde hareket ediyorsa da küresel kinematik zincirler adı verilmektedir. Bu sistemler arasında en genel olan zincir uzaysal kinematik zincirdir. Mekanizmanın tanımını, kinematik zincirdeki bir uzvun

sabitleştirilmesi ile elde edilen sistem olarak tanımlayabilmek mümkündür. Kinematik zincirler oluşturulurken dikkat edilmesi gereken koşullar aşağıda sıralanmıştır;

- Zincir içinde iki kayar eleman paralel bir şekilde kullanılmamalıdır,
- Zincir içindeki kayar elemanlar birbirlerine direkt bağlanmamalıdır,
- Zincir halkalarının hiçbirisinde ikiden daha az döner mafsal bulunmamalıdır,
- İki elemanlı üç adet uzuv birbirine bağlanırsa katı cismin ortaya çıkacağı bilinmelidir.

Mekanizma üzerinde bulunan uzuvların üretilmesi için gereken geometrik boyutlar genel olarak kinematik bir anlam ifade etmemektedir. Kinematik olarak gerekli olan boyutlar ise hareketi etkileyen ölçülerdir. Düzlemsel hareket kendi arasında üç farklı şekilde gerçekleşebilmektedir. Bunlar dönme, öteleme ve dönme-öteleme birlikte hareketidir. Dönme hareketi cismin üzerinde bulunan tüm noktaların hareket boyu dairesel yörünge çizerek cismin dönmesini sağlamasıdır. Krank-biyel mekanizmasındaki krank hareketi buna örnek olarak verilebilmektedir. Öteleme hareketi cismin üzerinde bulunan tüm noktaların hareket boyu doğru çizmesi ile cismin ötelenmesidir. Krank-biyel mekanizmasındaki piston hareketi de bu hareket çeşidine örnek oluşturmaktadır. Son olarak dönme-öteleme birlikte hareketi de bu iki ayrı hareketin birlikte gerçekleştirilmesidir ve örnek olarak krank-biyel mekanizmasındaki biyel hareketi verilebilmektedir (Yılmaz, 2016; Çayıroğlu, 2022).

Cisimlerin uzaydaki veya düzlemdeki konumlarının belirlenebilmesi için gereken bağımsız parametre sayısı serbestlik derecesidir. Serbestlik derecesinden kinematik çiftlerin konumlarının belirlenmesinde de bahsedilmektedir. Sistemin hareketlerinin tamamıyla kontrol edilebilmesi için gereken parametre sayısı veya gerekli olan motor sayısı da serbestlik derecesinin bir diğer tanımıdır. Üç serbestlik derecesine sahip olan bir sistemin bütün hareketlerinin kontrol edilebilmesi için minimum üç adet motora ihtiyaç vardır. Bir cismin uzaydaki serbestlik derecesi 6 iken düzlemde 3'tür. Uzayda bir cismin konumunun belirlenebilmesi için en az üç noktasının konumunun bilinmesi gerekmektedir. Her noktanın da üç boyutlu konumunun bilinmesi için bu üç ayrı noktanın üç ayrı parametresinin bilinmesi gerekmektedir. Yani toplamda dokuz farklı noktanın bilinmesi gerekmektedir. Ancak iki nokta arasında bir bağıntı oluşturulması istenirse iki nokta arasındaki uzaklığın bulunabilmesi için 3 tane mesafe denklemi yazılırsa gereken parametre sayısı 6 olacaktır. Bunun sonucunda uzaydaki bir cismin serbestlik derecesinin 6 olduğu söylenebilir. Söz konusu uzay değilse ve bir düzlemse eğer konumun belirlenebilmesi için de iki noktanın bilinmesine ihtiyaç vardır.

Eğer iki farklı nokta varsa da toplamda dört nokta bilecektir. İki noktayı birbirine bağlayan bir bağıntı oluşturulmak istenirse de gerekli parametre sayısı 3 olacaktır. Yani cismin serbestlik derecesi 3 olacaktır. Kinematik serbestlik derecesine değinilecek olursa aşağıdaki örnekler verilebilecektir (Şekil 4) (Bilgin, 2021; Çayıroğlu, 2022).

Döner Mafsal		Sadece X ekseninde dönme vardır. Dolayısıyla serbestlik derecesi 1 dir.
Silindirik Mafsal		Sadece X ekseninde dönme ve öteleme yapabilir. Dolayısıyla serbestlik derecesi 2 dir.
Düzlemsel mafsal		Y ekseninde dönme, X ve Z eksenleri üzerinde öteleme yapabilir. Dolayısıyla serbestlik derecesi 3 tür.

Şekil 4 Kinematik Çiftler İçin Serbestlik Derecesi Örnekleri (Çayıroğlu, 2022)

Son olarak mekanizmaların serbestlik dereceleri belirlenirken de tüm uzuvların konumlarının bilinmesi gerekmektedir. Mekanizmaların serbestlik dereceleri de tüm uzuvların konumlarının bilinmesi için gereken parametre sayısıdır. Kinematik yer değişim değinilmesi gereken bir diğer konudur. Kinematik mübadele kinematik zincir içerisindeki uzuvlardan bir tanesinin sabit tutularak aynı zincirden farklı mekanizmaların oluşturulabilmesidir (Bilgin, 2021; Çayıroğlu, 2022).

2. MEKANİZMA ÇEŞİTLERİ

Sabit bir işin güvenle yapılmasını mekanizmalar sağlamaktadır. Günümüzde kullanılan yüksek teknolojiye sahip pek çok makine elektronikle ilişkili olsa da mekanizmalara karşı olan ilgi hiç azalmamıştır. Mekanizmalar oyuncaklar, takım tezgâhları ve el aletleri gibi farklı sistemlerde karşımıza çıkmaktadır. Gelecekte de mekanizmaların yaygın bir şekilde kullanılacakları tahmin edilmektedir. Çünkü bir sistemde genellikle mekanik ve elektronik bir arada kullanılmaktadır. Mekanizmaların kendi aralarında kesin bir sınıflandırmalarının yapılması mümkün değildir ancak görev birliğine göre bir ayırım yapılabilir ve bu ayırım aşağıdaki gibidir;

- Salınım Hareketi Yapan Mekanizmalar,
- İleri-Geri Çalışan Mekanizmaları,
- İndeksleme Mekanizmaları,
- Tersine Hareket Üreten Mekanizmalar,
- Düz-Çizgi Üretici Mekanizmalar,
- Kaplinler,
- Kayıcı Mekanizmalar,
- Durma ve Bekleme Mekanizmaları,
- Eğri Üreteçleri,
- Sıkma ve Konumlama Mekanizmaları,
- Doğrusal Hareketlendirici Mekanizmalar (MEGEP, 2013).

2.1. Salınım Hareketi Yapan Mekanizmalar

Salınım hareketi ileri ve geri yapılan harekettir ve de her defasında mekanizmalar aynı yolu takip etmektedir. Duvar saatlerindeki sarkaçlar bu tip harekete örnektir.

2.2. Dört Çubuk Mekanizması

En fazla karşılaşılan mekanizmalar dört çubuk mekanizmasıdır. Bu mekanizma üçü hareketli biri sabit olan uzuvlardan oluşur ve bu uzuvların arası mafsallanmıştır. Bu mekanizmada bir uzvun mutlaka sabit olması gerekmektedir. Seçilen bir uzva da hareket verilmektedir. Oluşturulan nesnede sabitlenen ve hareket boyunca diğer uzuvlara referans olan uzva çerçeve adı verilmektedir. Çerçevenin her bir yanında bulunan uzuvlara krank veya yan uzuv, karşıdakine de irtibat uzvu veya biyel adı verilmektedir. Dört çubuklu mekanizmalarda serbestlik derecesi birdir. Bu türde serbestlik derecesinin bulunabilmesi için aşağıdaki denklem kullanılmaktadır (MEGEP, 2013).

$$F = \lambda(l - j - 1) + \sum_{i=1}^j f_i$$

F: Mekanizmanın serbestlik derecesi

λ : Mekanizma türüne bağlı serbestlik derecesi

$\lambda=3$ Düzlemsel mekanizmalar için

$\lambda=7$ Uzaysal mekanizmalar için

l: Sabit uzuv dahi mekanizmadaki uzuv sayısı

j: Mekanizmadaki toplam mafsal sayısı

f_i : i. mafsalın serbestlik derecesi

2.3. İleri Geri Çalışan Mekanizmalar

Bu mekanizma dört çubuklu mekanizmanın değişik bir versiyonudur. Devamlı olarak yön değiştiren doğrusal hareket endüstri dallarında hidrolik ve pnömatik silindirlerle kullanılsa dahi rijit cisimlerle sağlanan hareketler de henüz önemini korumaktadır. Bu mekanizmaların çeşitleri;

- İskoç boyunduruğu (mekanizması),
- Eksenleri kaçık krank sürgü mekanizması,
- Kulis tertibatıdır.

İskoç mekanizmasında kapalı bir alanda dairesel hareket eden bir kolun hareketi değişken doğrusal harekete yani harmonik harekete çevrilmektedir ancak tam tersi de mümkündür. Bu sistemde bir piston veya bir mil direkt olarak bir çerçevenin içerisindeki yarık içinde hareket eden kayan parçaya bağlıdır. Kayıcı parça dönen diske bir pimle bağlıdır ve sürgü olarak adlandırılmaktadır. Sürgü çerçevenin içerisinde disk döndükçe rahat bir şekilde aşağı ve yukarı hareket edebilmektedir. Bu esnada çerçeveye bağlı olan mil veya miller sağa-sola hareket eder ve harmonik hareket meydana gelmiş olur. İkinci ileri-geri çalışan mekanizma türü olan eksenleri kaçık krank sürgü mekanizmasında krank eksenini ile sürgü eksenini farklıdır. Son olarak kulis tertibatında ise sabit bağlanan bir kesici üzerinden ileri geri hareket eden kesici talaş kaldırılmaktadır. Kesiciye bu hareketi sağlayan hızlı geri mekanizması ve eksenleri kaçık olan kulis tertibatıdır. Çok miktarda talaşın kaldırılacağı düzlemsel yüzeylerde bu sistem çokça kullanılmaktadır (Kalkan, 2018; MEGEP, 2013).

2.4. Kam İndeksleme Mekanizması

Dönme veya salınım hareketleri aralıklı olarak meydana gelen adımlama hareketine dönüşerek indeksleme mekanizması oluşturulur. İndeksleme zaten kelime anlamı olarak da bir tam dönmenin eşit parçalara bölünmesidir. Bu mekanizma sayaçlarda, takım tezgahlarının indeksleme bölümlerinde ve film ilerletmede kullanılmaktadır. Kam indeksleme mekanizması çeşitleri aşağıda sıralanmaktadır;

- Cenova mekanizması,
- Dişli çarklar,
- Mandal dişliler.

Cenova mekanizmasında disk dönerken disk üzerindeki pim parça üzerinde bulunan yarığa girerek $\frac{1}{4}$ oranında döner (Şekil 5). Ardından pim yarıktan kurtularak tekrar diğer yarığa girer ve çeyrek bir tur daha döner.

Şekil 5 Cenova Mekanizması (MEGEP, 2013)

Şekil 5’te görülen mekanizmada disk üzerinde bulunan yarım ay şeklindeki bölüm pimin yarıktan çıkmasının ardından haç şeklinde olan parçayı yerinde tutmaktadır. Kanalların hassas olarak şekillendirilmesi pimin yarığa düzgün şekilde girebilmesini sağlamaktadır. Pimin yarıklara direkt olarak çarpmasının önlenmesi için ise kanal uçlarına belirli bir açıklığın verilmesi gerekmektedir. Cenova sisteminde dönme açısı aşağıdaki denklem ile hesaplanabilmektedir (MEGEP, 2013).

$$\theta = \frac{360}{n}$$

n: yarık sayısı

Dişli çarklar endüstride en fazla kullanılan mekanizmalardandır. Mekanizmayı oluşturan elemanlara dişli çark ya da dişli; iki dişli çarktan meydana gelen mekanizmada diş sayısı az, yani küçük olan dişliye pinyon, büyük olana ise çark adı verilmektedir. Dişli çark mekanizmalarının çevrim oranı sabittir ve zorunlu hareketli mekanizmalardır. Birim ağırlık ya da hacim başına güç iletim kapasitesi en fazla olan mekanizmalar dişli çarklardır. Bu mekanizmaların yağlanması gerekmektedir. Dişliler kendilerine özgü teknolojileri, standartları ve hesap yöntemleri olan elemanlardır. Dişli çark mekanizmaları kendi aralarında;

- Alın dişli çark mekanizmaları,
- Konik dişli çark mekanizmaları,
- Vida mekanizmaları,
- Planet mekanizmaları,
- Çok kademeli dişli mekanizmalar olarak sınıflandırılırlar (Temiz, 2022).

Mandal dişliler çevrelerine belirli bir şekilde açılan bir çarktan ve bu çarkın dönüşü esnasında çark dişlerini takip eden mandal bölümünden oluşmaktadır. Mandalın ucu çark döndükçe dişlilerin arasına girer ve dişliyi kilitler. Mandal dişliler yalnızca bir yöne doğru dönebilmektedir (Şekil 6). Mandal dişliler sarkaçlı saatlerde kullanılmaktadırlar (MEGEP, 2013).

Şekil 6 Mandal Dişli Sistemi (Anonim, 2022a)

2.5. Tersine Hareket Eden Mekanizmalar

Bu mekanizmalar belirli bir yönde kullanılan hareketin tersi yönünde hareket elde edilmesi için kullanılmaktadır. Bu sistemler günümüzde çoğunlukla hidrolik ve pnömatik silindirlere kullanılmaktadır. Aşağıdaki şekilde ters hareket üreten mekanizma örnekleri bulunmaktadır (Şekil 7). (Kalkan, 2018; Bozoklu, 2022).

Şekil 7 Tersine Hareket Eden Mekanizmalar. A: Tersine hareket üretici; B: Çift kramayerli dişli çark; C: Bell krankı; D: Bell krankı; E: Bisiklet freni; F: Mekanik kriko (Bozoklu, 2022)

2.6. Düz Çizgi Üretici Mekanizmalar

Bu sistemin ortaya çıkarılabilmesi şu an kolay olsa da geçmişte zor olmuştur. Bu mekanizmalar ilk olarak 1782’de Watt tarafından buharlı makinelerde kullanılmışlardır. Bu mekanizma kısa düşey bir düz doğru gösterebilmektedir. Watt’ın bağlantısı zincir halindeki üç çubuktan meydana gelmektedir. Zincirin de dış kısmında iki tane eşit uzunluktaki çubuk ve ortalarında daha kısa uzunluktaki bir başka çubuk bulunmaktadır. Uzun çubukların dışarıdaki bitiş noktaları sabitlenmiştir (Anonim, 2013).

2.7. Kaplinler

Eksenleri paralel olan, kesişen, eş ve açılı olan millerde hareket iletiminin sağlanması kaplinlerle yapılabilmektedir. Kaplinlerin birçok çeşitleri bulunmaktadır. İki eş merkezli mil arasında güç ve hareketin iletilmesi kaplinlerin en basit kullanımlarıdır. Eğer miller kesişse bile aralarında bir açı bulunuyorsa Hooke veya Kardan mafsali/kaplini kullanılmaktadır. Kardan kavrama şeklinde isimlendirilen eleman yapı olarak bir kaplindir ve hem sanayide hem de otomotivde kullanılmaktadır. Eksenler arasında kaçıklık bulunduğu zaman kullanılan kaplinler de Oldham kaplinidir (MEGEP, 2013).

2.8. Kayıcı Mekanizmalar

Bu mekanizmalar bir yuva içerisinde kayan sürgünün hareketi ve aynı düzlemde bulunan ancak farklı yönlerdeki sürgüyü kaydıran sistemlerdir. Sistemi oluşturan bir diğer yöntem de uzun bir dişlinin sürdüğü iki kramayer dişli mekanizmasıdır. Bu mekanizma elips çiziminde kullanılabilir. Bu mekanizma artı şeklindeki iki yarıya iki sürgünün prizmatik mafsal meydana getirecek şekilde yerleştirilmesiyle oluşturulmaktadır. Sürgüleri meydana getiren kolu çevirdikçe yuva içerisindeki birbirlerine göre doksan derece açıyla kayan sürgüler kolun elips şeklinde dönebilmesini sağlamaktadır (İşler, 2015).

2.9. Durma ve Bekleme Mekanizmaları

Bu mekanizma çalışma anında durması ve bir sürenin sonunda harekete devam edilmesi gereken yerlerde kullanılmaktadır. Bu sisteme örnek olarak içten yanmalı motorlar ve valf sistemleri verilebilir. Valfler açılarak bir süre açık kalır ve ardından kapanırlar (Duman, 2022).

2.10. Eğri Üreteçleri

Çubuk boylarının ve sabitlenecek noktaların ayarlanmasıyla elde edilen eğri üreteçleri eğrilerin çizimlerinde kullanılmaktadırlar. Basit bir şekilde dört çubuktan oluşturulabilirler (MEGEP, 2012)

Şekil 8 Eğri Üreteci Örnekleri (MEGEP, 2012)

2.11. Sıkma ve Konumlama Mekanizmaları

İş parçalarının sıkılması ve konumlandırılabilmesi amacıyla vidalı birleştirmeler, kamlı kısıkaçlar ve manivelalı sistemler kullanılmaktadır. Sıkma ve konumlama işlemleri genel olarak vida kuvveti ve iki duruma sahip manivela hareketleri ile sağlanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta kuvvetin uygulanması ve bu kuvvete ilk hareketini veren bir sebebin ortadan kalksa dahi muhafaza edilmesidir.

Şekil 9 Sıkma ve Konumlama Mekanizması Örneği (MEGEP, 2013)

2.12. Doğrusal Hareketlendirici Mekanizmalar

Son mekanizma türü olan doğrusal hareketlendirici mekanizmalarda dairesel hareketin doğrusala dönüştürülmesi sağlanmaktadır. Tezgâh tablalarının hareketini sağlayan mekanizmalar ve krikolar da bu mekanizmalara dahildir. Burada hareketi sağlayan vida sabit, somun ise dönerek ileri doğru gitmektedir. Bazı durumlarda ise somun sabitken vida ileri-geri hareket edebilmektedir (MEGEP, 2013).

3. MEKANİZMALARIN MÜHENDİSLİKTE KULLANIMI

Mühendislik alanında mekanizmaların sürekli kullanıldığı bilinmektedir. Mekanizmalar olmadan mekatronik olarak geliştirilmiş bir aletin çalışması imkansızdır.

Sonsuz vida mekanizmaları, öteki redüktörlere göre devasa yükseklikte çevrim oranlarına sahiptirler. Diğer redüktörlerle birkaç kademedede elde edilecek olan çevrim oranları sonsuz vida mekanizması yardımıyla tek kademedede elde edilebilmektedir. Böylelikle daha küçük yer tutan, daha hafifçe ve daha ucuz konstrüksiyonlar tasarlanabilmektedir. Sonsuz vida mekanizmalarının günümüzde yaygın olarak kullanım alanlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

- Yük ve insan taşıyan asansörler,
- Vinçlerin halat tamburları,

- Tekstil makinaları,
- Otomobillerin ve gemilerin direksiyon mekanizmaları,
- Konveyörler (bantlı, ızgaralı, helezonlu),
- Ekip tezgâhları (Koçak, 2014).

4. KİNEMATİK ANALİZ

Bir mekanizmadaki hareket karakteristiklerinin incelenebilmesi kinematik analizdir. Bir mekanizmada hareketli bir eleman üzerinde bulunan bir noktanın konum, ivme ve hızı bulunur. Mekanizmanın var olduğu ve tasarlanmış olduğu düşünülmektedir (Gülsoylu, 2019).

Var olan bir mekanizmanın konum, hız ve ivme gibi kinematik parametrelerinin elde edilmesine kinematik analiz adı verilmektedir. Kinematik analiz işlemi mekanizmaların dinamik analizinin yapılabilmesi için ilk basamaktır ve ayrıca mekanizmaların sentezi için de bir temel teşkil eder. Mekanizmaların kinematik analizi yapılırken iki ayrı yöntemden faydalanılmaktadır. Bunlardan ilki grafik yöntemi diğeri ise analitik yöntemdir. Grafik yöntemin temelinde geometri ve kinematik bağıntılar vardır. Kinematik bağıntılar geometrik olarak ifade edilir ve mekanizma uzuvlarının hızları ve ivmeleri, çizim yoluyla elde edilmektedir. Bu yöntemin birtakım kolaylıkları bulunmaktadır. Çözüme varılması için mekanizmanın konumlarının görülebilir olması için yüksek derecedeki cebirsel denklemlerle ve bunların çözümleriyle uğraşılması gerekmektedir. Fakat bu yöntemde ölçü ve çizim hataları yapılabildiği için hassas sonuçların elde edilmesi oldukça zordur. Eğer mekanizmanın konumunun tespiti söz konusu olursa ve olası hatalar yok varsayılabilirse, bu hataları yüzde iki veya bir mertebesinde tutabilmek mümkün olabilir ve bu durumda isteğe bağlı olarak grafik yöntemi kullanılabilir. Pek çok durumda mekanizmacılar ya da konstrüksiyon mühendisleri mekanizmanın uzuvlarına dair hız ve ivmelerin maksimum ve minimum değerlerini bilmek isterler. Böyle durumlarda mekanizmanın sadece bir konumu yerine birden fazla konumu göz önünde bulundurulmalıdır. Mekanizmaların birden fazla konumunun tespit edilebilmesi için kullanılan yöntemde konum sayısına göre değişim göstermesi oldukça yorucu ve zaman alıcıdır (Anonim, 2022b).

Mekanizmaların analitik yöntemle yapılan kinematik analizlerinde hem geometrik hem de cebirsel esaslarından hareketle mekanizmaların uzuvlarına ait olan konum, hız ve ivmeleri için analitik bağıntılar kurulmaktadır. Bu bağıntıların çözümlenebilmeleri ve değerlendirilebilmeleri için günümüzde bilgisayarlar vasıtasıyla oldukça kolay hâle gelmiştir. Bu noktada bilinmesi gerekir ki her mekanizmaya göre analitik bağıntıların bulunması tahmin

edildiği kadar kolay olmamaktadır. Örneğin üç çubuk mekanizması, krank biyel mekanizması ve çeşitli benzer mekanizmalarda bazı az uzuvlu mekanizmalar için çeşitli zorluklar bulunmaktadır. Bu bağıntıların elde edilmiş biçimleri nispeten kolaydır ve mümkündür. Ancak çok uzuvlu mekanizmalarda çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Analitik yöntemlerle analizlere olan ilginin artması elektronik hesap makinelerindeki hızlı gelişmelerle sağlanabilmiştir. Mekanizmaların analizlerinde kullanılmak üzere elde edilen bağıntılar bir defa doğru şekilde elde edildikten sonra mekanizmaların konum, hız ve ivme bilgilerine dayalı olarak değişkenlere göre düzenlenebilmektedir. Buna ek olarak bu amaca yönelik olarak üretilmiş olan programlar tekrar tekrar kullanılabilir özelliğine sahiptirler. Makinelerdeki mevcut mekanizma sayısındaki fazlalık her mekanizma için ayrı oluşturulan matematik bağıntılarından önce bulunması gerekmektedir. Çünkü bütün mekanizmaların bir tek matematik bağıntısıyla ifade edilmesi oldukça zordur ve analitik yöntemin iyi sonuçlar verebilmesi konum, hız ve ivme için elde edilen matematik bağıntıların elde edilmesiyle mümkün olmaktadır. Analiz ve sentezde faydalı sonuçların alınması ve mevcut durumun geliştirilebilmesi için düzlemsel ve hacmi mekanizmaları kapsayan programların da geliştirilmesi gerekmektedir (Anonim, 2022b).

Hareketli mekanizmalar üzerinde yapılan kinematik analiz ters ve düz kinematik analiz olarak iki gruba ayrılmaktadır. Düz kinematik analiz konusundaki problem, eğer bacak uzunlukları verilirse uç organ ya da hareketli platform ağırlık merkezinin konumunun bulunabilmesidir. Ters kinematik analizde de problem, eğer hareketli platformun ağırlık merkezinin konumu verilirse bacak uzunluklarının bulunabilmesidir. Düz kinematik analizde paralel mekanizmaların analizleri seri mekanizmalara göre daha karmaşık olmaktadır. Ters kinematik analizde ise seri mekanizmaların analizleri daha kolaydır (Alp, 2007).

3.1. Krank-Biyel Mekanizmasının Analitik Yöntemle Analizi

-Konum analizi;

Şekil 10'da verilen eksantrik krank-biyel mekanizmasında A_0A kolu ω_{21} açısal hızıyla tahrik edilirse, verilen herhangi bir konumda uzuvların 1 uzvuna göre konumlarını belirleyen açıları φ_{11} , φ_{21} , φ_{31} , φ_{41} ile gösterirsek konum analizi aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

Şekil 10 Eksantrik Krank-Biyel Mekanizması (Anonim, 2022b)

$$\mathbf{r}_2 = r_2 e^{i\varphi_{21}} = \mathbf{A}_0\mathbf{A}$$

$$\mathbf{r}_4 = r_4 e^{i\varphi_{41}} = \mathbf{HB}$$

$$\mathbf{r}_3 = r_3 e^{i\varphi_{31}} = \mathbf{BA}$$

$$\mathbf{r}_1 = r_1 e^{i\varphi_{11}} = \mathbf{HA}$$

$$\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_4 = 0$$

Buradan da aşağıdaki denklem elde edilmektedir;

$$r_2 e^{i\varphi_{21}} + r_1 e^{i\varphi_{11}} - r_3 e^{i\varphi_{31}} - r_4 e^{i\varphi_{41}} = 0 \quad (1)$$

Eğer (1) bağıntısı reel ve sanal kısımlarına ayrılırsa;

$$r_2 \cos \varphi_{21} + r_1 \cos \varphi_{11} - r_3 \cos \varphi_{31} - r_4 \cos \varphi_{41} = 0 \quad (2)$$

$$r_2 \sin \varphi_{21} + r_1 \sin \varphi_{11} - r_3 \sin \varphi_{31} - r_4 \sin \varphi_{41} = 0 \quad (3)$$

Elde edilmiş olur. Bu bağıntıda $\varphi_{11} = 180^\circ$ ve $\varphi_{41} = 90^\circ$ yazılırsa aşağıdaki (4) ve (5) bağıntıları elde edilecektir;

$$r_2 \cos \varphi_{21} - r_1 - r_3 \cos \varphi_{31} = 0 \quad (4)$$

$$r_2 \sin \varphi_{21} - r_4 - r_3 \sin \varphi_{31} = 0 \quad (5)$$

Elde edilen (4) ve (5) denklemlerindeki φ_{31} yok edilerek r_1 yerine de s yazılırsa eğer;

$$s^2 + 2 \lambda_2 s + \lambda_3 = 0 \quad (6)$$

Denklemini bulunur. Burada;

$$\lambda_2 = - r_2 \cos \varphi_{21} \quad (7)$$

$$\lambda_3 = r_2^2 + r_4^2 - r_3^2 - 2r_2 r_4 \sin \varphi_{21} \quad (8)$$

Olarak tanımlanmıştır. Eğer (6) denklemi çözülürse B noktasının A_0 mafsalından geçen dik eksene göre apsisi, yani bir diğer ifadeyle stroku aşağıdaki gibi olacaktır.

$$s = -\lambda_2 m \sqrt{\lambda_2^2 - \lambda_3} \quad (9)$$

r_2 , r_3 ve r_4 belirlendiği için her φ_{21} konumu için s kolaylıkla bulunur. Biyel uzununun konumunun belirlenmesi ise aşağıdaki bağıntı ile sağlanmaktadır.

$$\varphi_{31} = \arctan \frac{r_2 \sin \varphi_{21} - r_4}{r_2 \cos \varphi_{21} - s} \quad (10)$$

İlk olarak φ_{21} konumuna karşı gelen s stroku (9) denklemi yardımıyla hesaplanarak elde edilen değer (10)'da aynı φ_{21} için yerleştirilerek φ_{31} açısı bulunur.

-Hız analizi;

Vektörel eşitliği karmaşık sayılar tarzında yazılırsa;

$$r_2 e^{i\varphi_{21}} + r_1 e^{i\varphi_{11}} - r_3 e^{i\varphi_{31}} - r_4 e^{i\varphi_{41}} = 0 \quad (11)$$

Ve bu eşitlik zaman göre türetildikten sonra sanal ve karmaşık kısımlar ayrılarak $(dr_1/dt)=s$ yazılırsa;

$$r_2 \omega_{21} \sin \varphi_{21} - s \cos \varphi_{11} - r_3 \omega_{31} \sin \varphi_{31} = 0 \quad (12)$$

$$r_2 \omega_{21} \cos \varphi_{21} + s \sin \varphi_{11} - r_3 \omega_{31} \cos \varphi_{31} = 0 \quad (13)$$

Ayrıca (13) denkleminde $\varphi_{11} = 180^\circ$ yazılırsa;

$$\omega_{31} = \frac{r_2 \omega_{21} \cos \varphi_{21}}{r_3 \cos \varphi_{31}} \quad (14)$$

Bulunur. Buradaki φ_{31} açısının nasıl hesaplanacağına konum analizinde yer verilmişti. φ_{21} , r_2 , r_3 ve ω_{21} verildiğinden ω_{31} açısal hızı (14) ile hesaplanır. B noktasının hızı;

$$\dot{s} = \frac{ds}{dt} = r_2 \omega_{21} \chi \frac{\sin(\varphi_{31} - \varphi_{21})}{\cos \varphi_{31}} \quad (15)$$

-İvme analizi;

$$r_2 (\alpha_{21} \cos \varphi_{21} - \omega_{21}^2 \sin \varphi_{21}) - r_3 (\alpha_{31} \cos \varphi_{31} - \omega_{31}^2 \sin \varphi_{31}) = 0 \quad (16)$$

Yukarıdaki denklemde $\alpha_{21} = d\omega_{21} / dt$ ve $\alpha_{31} = d\omega_{31} / dt$ dir.

$$\alpha_{31} = \frac{r_2(\alpha_{21} \cos \varphi_{21} - \omega_{21}^2 \sin \varphi_{21}) + r_3 \omega_{31}^2 \sin \varphi_{31}}{r_3 \cos \varphi_{31}} \quad (17)$$

Yukarıdaki (16) bağıntısından;

$$\alpha_{21} = \frac{r_3(\alpha_{31} \sin \varphi_{31} + \omega_{31}^2 \cos \varphi_{31}) - r_2(\alpha_{21} \sin \varphi_{21} - \omega_{21}^2 \cos \varphi_{21})}{\cos \varphi_{11}} \quad (18)$$

Denklemleri elde edilir (Anonim, 2022b).

3.2 Üç Çubuk Mekanizmasının Analitik Yöntemle Analizi

-Konum analizi;

Üç çubuk mekanizmasının analitik yöntemle analizinde izlenmesi gereken yol, öncelikle mekanizmanın diğer uzuvlarının tahrik uzvuna göre konumlarını belirleyen parametrelerin geometrik, trigonometrik ve vektörel cebir esaslarından veya hepsinden yararlanarak tespitinin gerçekleştirilmesidir. Elde edilen konum denkleminin zamana göre birinci türevi hızı; ikinci türevi ise ivme denklemini vermektedir. Bir mekanizmanın analitik yöntemle kinematik analizinde ise bu mekanizmanın tahrik ve sabit uzvu dışında diğer bütün uzuvlarının konumu bilinmeyen olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden her uzvun konum denklemleri ayrı ayrı bulunmak zorundadır.

Şekil 11 Üç Çubuk Mekanizması (Anonim, 2022b)

İlk olarak Őekil 11'deki üç çubuk mekanizmasının 3. ve 4. uzuvların konumları belirlenmelidir. Bu amaca yönelik olarak da karmaşık sayılardan yararlanılmalıdır.

$$\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_4 = 0 \quad (19)$$

Vektörel eşitliği yazılabilir. Eğer bu vektörler karmaşık sayılarla ifade edilirse;

$$\mathbf{r}_1 = r_1 e^{i\varphi_{11}}$$

$$\mathbf{r}_2 = r_2 e^{i\varphi_{21}}$$

$$\mathbf{r}_3 = r_3 e^{i\varphi_{31}}$$

$$\mathbf{r}_4 = r_4 e^{i\varphi_{41}}$$

Buna göre (19) denklemi;

$$r_1 e^{i\varphi_{11}} + r_2 e^{i\varphi_{21}} + r_3 e^{i\varphi_{31}} - r_4 e^{i\varphi_{41}} = 0 \quad (20)$$

Olacaktır. Öte yandan genel olarak;

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi \quad (21)$$

Olduğu bilinerek (20) denkleminde aşağıdaki bağıntıya ulaşılabilmektedir.

$$r_1 \cos \varphi_{11} + r_2 \sin \varphi_{21} + r_3 \cos \varphi_{31} - r_4 \cos \varphi_{41} = 0 \quad (22)$$

$$r_1 \sin \varphi_{11} + r_2 \sin \varphi_{21} + r_3 \sin \varphi_{31} - r_4 \sin \varphi_{41} = 0 \quad (23)$$

Elde edilir. Bu bağıntıda $\varphi_{11} = 180^\circ$ olduğu için;

$$-r_1 + r_2 \cos \varphi_{21} + r_3 \cos \varphi_{31} - r_4 \cos \varphi_{41} = 0 \quad (24)$$

$$r_2 \sin \varphi_{21} + r_3 \sin \varphi_{31} - r_4 \sin \varphi_{41} = 0 \quad (25)$$

Elde edilir. Eğer (24) ve (25) denklemlerinden φ_{31} yok edilirse;

$$k_1 \cos \varphi_{41} - k_2 \cos \varphi_{21} + k_3 - \cos (\varphi_{21} - \varphi_{41}) = 0 \quad (26)$$

Denklemine ulaşılmaktadır. Burada;

$$k_1 = \frac{r_1}{r_2}$$

$$k_2 = \frac{r_1}{r_4}$$

$$k_3 = \frac{r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 + r_4^2}{2r_2 r_4}$$

Olarak tanımlanmıştır.

$$\sin \varphi_{41} = \frac{2 \tan(\varphi_{41}/2)}{1 + \tan^2(\varphi_{41}/2)} \quad (27)$$

$$\cos\varphi_{14} = \frac{1+\tan^2(\varphi_{41}/2)}{1-\tan(\varphi_{41}/2)} \quad (28)$$

Trigonometrik dönüşümlerin sonucunda (26) bağıntısı;

$$A \tan^2 (\varphi_{41} / 2) + B \tan (\varphi_{41} / 2) + C = 0 \quad (29)$$

Olmaktadır. Bu bağıntıda;

$$A = (1 - k_2) \cos \varphi_{21} - (k_1 - k_3)$$

$$B = -2 \sin \varphi_{21}$$

$$C = k_1 + k_3 - (1 + k_2) \cos \varphi_{21}$$

Olarak tanımlanmaktadır. (29) denkleminin çözümü ise aşağıdaki gibi olacaktır.

$$\varphi_{41} = 2 \arctan\left(\frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}\right)$$

Şekil 11'deki Üç çubuk mekanizmasının konum vektörleri eğer (24) ve (25) denklemlerinden φ_{41} yok edilirse;

$$k_4 \cos \varphi_{21} + k_1 \cos \varphi_{31} + k_5 - \cos (\varphi_{21} - \varphi_{31}) = 0 \quad (30)$$

Bulunur. Burada k_4 ve k_5 ;

$$k_4 = \frac{r_1}{r_3} \quad (31)$$

$$k_5 = \frac{r_4^2 - (r_1^2 + r_2^2 + r_3^2)}{2r_2 r_3} \quad (32)$$

Bağıntılarından hesaplanmaktadır. φ_{31} parametresini veren denklem ise;

$$D = (k_4 + 1) \cos \varphi_{21} + k_5 - k_1 \quad (33)$$

$$E = (k_4 - 1) \cos \varphi_{21} + (k_1 + k_5) \quad (34)$$

Olmak üzere;

$$D \tan^2 (\varphi_{31} / 2) + B \tan (\varphi_{31} / 2) + E = 0 \quad (35)$$

Bu denklemin çözümü;

$$\varphi_{31} = 2 \arctan\left(\frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4DE}}{2D}\right)$$

-Hız analizi;

Şekil 11'deki üç çubuk mekanizması matematik pozitif yönde φ_{31} açısıyla tahrik edilirse ve (20) denklemini t zamanına göre getirsek ve $\varphi_{11} = 180^\circ$ yazılırsa;

$$r_2 \omega_{21} e^{i\varphi_{21}} + r_3 e^{i\varphi_{31}} - r_4 \omega_{41} e^{i\varphi_{41}} = 0 \quad (36)$$

Elde edilir. Buradan da reel ve karmaşık kısımların sıfıra eşit olduğu yazıldığında;

$$r_4 \omega_{41} \sin \varphi_{41} = r_2 \omega_{21} \sin \varphi_{21} + r_3 \varphi_{31} \sin \varphi_{31} \quad (37)$$

$$r_4 \omega_{41} \cos \varphi_{41} = r_2 \omega_{21} \cos \varphi_{21} + r_3 \varphi_{31} \cos \varphi_{31} \quad (38)$$

Denklemlerine ulaşılır. Bu denklemden;

$$\omega_{41} = \frac{r_2 \omega_{21} \sin(\varphi_{21} - \varphi_{31})}{r_4 \sin(\varphi_{41} - \varphi_{31})} \quad (39)$$

$$\omega_{31} = \frac{r_2 \omega_{21} \sin(\varphi_{41} - \varphi_{21})}{r_3 \sin(\varphi_{31} - \varphi_{41})} \quad (40)$$

-İvme analizi;

Burada (30) denklemini ile verilen bağıntı t zamanına göre bir kez daha türetilirse eğer;

$$i r_2 \alpha_{21} e^{i\varphi_{21}} + i^2 r_2 \omega_{21} e^{i\varphi_{21}} + i r_3 \alpha_{31} e^{i\varphi_{31}} + i^2 r_3 \omega_{31} e^{i\varphi_{31}} = i r_2 \alpha_{41} e^{i\varphi_{41}} + i^2 r_4 \omega_{41} e^{i\varphi_{41}} + e^{i\varphi_{41}} = 0 \quad (41)$$

Olacak ve buradan da;

$$\alpha_{31} = \frac{PR - MU}{MS - NR} \quad (42)$$

$$\alpha_{31} = \frac{PS - NU}{MS - NR} \quad (43)$$

Olarak hesaplanır ve;

$$M = r_4 \sin \varphi_{41}$$

$$N = r_3 \sin \varphi_{31}$$

$$P = r_2 (\alpha_{21} \sin \varphi_{21} + \omega_{21}^2 \cos \varphi_{21}) + r_3 \omega_{31}^2 \cos \varphi_{31} - r_4 \omega_{41}^2 \sin \varphi_{41} \quad (44)$$

$$R = r_4 \cos \varphi_{41}$$

$$S = r_3 \cos \varphi_{31}$$

$$U = r_2 (\alpha_{21} \cos \varphi_{21} - \omega_{21}^2 \sin \varphi_{21}) - r_3 \omega_{31}^2 \sin \varphi_{31} + r_4 \omega_{41}^2 \sin \varphi_{41} \quad (45)$$

Olarak tanımlanabilmektedir (Anonim, 2022).

3.3. Rijit Cisimlerin Kinematikleri

Rijit cisimlerin hareketine düzlemsel hareket adı verilmektedir. Düzlemsel harekette, cismin tüm noktaları veya parçacıkları, sabit bir düzlemden aynı uzaklıktaki yörüngeler boyu hareket etmektedirler. Düzlemsel hareketi kendi arasında:

- Öteleme,

- Sabit bir eksen etrafında dönme,
- Genel düzlemsel hareket olmak üzere üçe ayırabilmekteyiz.

Şekil 12 Düzlemsel Kinematik Hareketleri (Anonim, 2022c)

Bu hareketleri gerçekleştiren açısal hızı w , açısal ivmesi de α olan rijit bir cismin düzlemsel hareketi aşağıdaki gibi olmaktadır.

$$\theta_2 = \theta_1 + \beta \rightarrow w_2 = \frac{d\theta_2}{dt} = \frac{d\theta_1}{dt} = w_1$$

Ayrıca katı cismin tek bir açısal hızı mevcuttur.

$$w_1 = w_2 = \dots = w = \dot{\theta}$$

$$w = \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}$$

$$\alpha = \frac{dw}{dt} = \dot{w} \rightarrow \dot{w} = \frac{dw}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = w \frac{dw}{d\theta} \Rightarrow wdw = \alpha d\theta$$

Ya da;

$$\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2} = \ddot{\theta} \Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt} \Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta} \frac{d\dot{\theta}}{d\theta} \Rightarrow \dot{\theta} d\dot{\theta} = \ddot{\theta} d\theta$$

Denklemleri verilebilmektedir.

Eğer açısal ivme sabit ise;

$$\alpha = \frac{dw}{dt} = \dot{w} = \text{sabit} \Rightarrow w = w_0 + \alpha t$$

Şeklinde bir denklem yazılabilmektedir. Ya da $w dw = \alpha d\theta$ 'dan;

$$\frac{w^2}{2} - \frac{w_0^2}{2} = \alpha(\theta - \theta_0) \Rightarrow w^2 = w_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$$

$$w = \frac{d\theta}{dt} = w_0 + \alpha t \Rightarrow \theta = \theta_0 + w_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

Son denklemde θ_0 ve w_0 'in $t=0$ anındaki açısal konum ve açısal hızı olduğunu bilmemiz gerekmektedir.

Sabit bir eksen etrafında dönen rijit bir cismin dönme eksenine olan dik bir düzlem göz önüne alındığında aşağıdaki eşitliklerin yazılması gerekmektedir.

$$v = r\omega$$

$$a_n = r\omega^2 = v^2/r = v\omega$$

$$a_t = r\alpha$$

Öteleme hareketi cisim üzerinde bulunan her doğrunun hareket boyu orijinal doğruya paralel kalması sonucu meydana gelmektedir. Doğrusal öteleme hareketinde cismin her noktası paralel doğrular üzerinde hareket ederken, eğrisel öteleme hareketinde cismin her noktası paralel eğriler boyu hareket etmektedir. Dönme hareketi ise cismi meydana getiren tüm noktaların sabit bir eksen etrafında dairesel yörünge izlemesinden ileri gelmektedir. Son olarak genel düzlemsel harekette dönme ve ötelemenin birleşimi bir hareket meydana gelmektedir (Ataş, 2018; Anonim, 2022c).

Bir eksen etrafında dönme hareketinde aşağıdaki eşitliklerin yazılabilmesi mümkündür;

$$OA = r e_r, r = \text{sabit} \Rightarrow v = \frac{dOA}{dt} = (r e_r \dot{}) = r \dot{e}_r = r \left(\frac{d\theta}{dt} e_\theta \right) = r w e_\theta; v = r w$$

İvme;

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} (r w e_\theta) = r \dot{w} e_\theta + r w \dot{e}_\theta = r \dot{w} e_\theta + r w \left(-\frac{d\theta}{dt} e_r \right)$$

$a = -rw^2 e_r + rwe_\theta$ bulunmaktadır. Bu vektörlerin vektörel çarpım ile elde edilebilmesi oldukça mümkündür. $w \times OA$ çarpımının hesaplanması;

$$a \times (b \times c) = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c$$

$$w = wk = we_z$$

$$OA = re_r$$

$$w \times OA = wk \times (re_r) = rwe_\theta = v_A \Rightarrow v = w \times OA = wxr$$

İvme;

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt}(\omega \times OA) = \dot{\omega} \times OA + \omega \times \frac{dOA}{dt} \Rightarrow \dot{\omega} \times OA + \omega \times \omega \times OA = a$$

Şekil 13 Eksen Etrafında Dönme Hareketi (Anonim, 2022c)

$$a = \dot{\omega} \times OA + (\omega \cdot OA)\omega - w^2 OA = \alpha \times r + (\omega \cdot r)\omega - w^2 r$$

Teğetsel ivme;

$$\alpha \times r = \dot{w}k \times re_r = r\dot{w}e_\theta = a_t$$

Normal ivme;

$$\begin{aligned} \omega \times \omega \times r &= wk \times (wk \times re_r) = wkw(rwe_\theta) = -rw^2 e_r - e_r = e_n \\ \Rightarrow w \times \omega \times r &= -rw^2 e_n = a_n, a = a_t + a_n = a_t e_t + a_n e_n \end{aligned}$$

Vektörel çarpımın kullanıldığı eşitlikler de aşağıda sıralanmıştır (Ataş, 2018; Anonim, 2022c);

$$v = \dot{r} = \omega \times r$$

$$a = \dot{v} = \omega \times \dot{r} + \dot{\omega} \times r = w \times (w \times r) + \dot{w} \times r = w \times v + \alpha \times r$$

$$v = \omega \times r$$

$$a_n = \omega \times (\omega \times r)$$

$$a_t = \alpha \times r$$

$$|a| = \alpha = \sqrt{\alpha_t^2 + \alpha_n^2}$$

Katı bir cismin AB doğrultusunda ve Δt zamanındaki A'B' konumuna hareket etmesiyle;

- AB'nin B'A'' ne ötelenmesi (Δr_B kadar),
- B' etrafındaki $\Delta \theta$ kadar dönme hareketinin süperpozisyonu olmak koşuluyla karakterize edilebilmektedir. Bu hareket düzlemseldir. Yer değiştirmesi de $\Delta r_{A/B}$ 'dir.

Şekil 14 Bağlı Hareket (Anonim, 2022c)

$$\Delta r_A = \Delta r_B + \Delta r_{A/B}$$

$$v_A = v_B + v_{A/B}$$

Bu denklemlerin elde edilmesinin ardından A ve B noktaları arasındaki mesafenin sabit olduğu göz önünde bulundurularak aşağıdaki denklem elde edilebilir.

$$|\Delta r_{A/B}| = r\Delta\theta = BA\Delta\theta = B'A''\Delta\theta$$

Bu denklem zaman dilimi ile bölünüp limiti alınırsa;

$$v_{A/B} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r_{A/B}}{\Delta t} \Rightarrow |v_{A/B}| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta r_{A/B}}{\Delta t} \right| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left| r \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \right| = r \frac{d\theta}{dt} = r\omega = v_{A/B}$$

Skaler Hız

Bu denklemde $v_{A/B} = \omega \times r$ ve $r_{A/B} = r$ olarak gösterildiğinde;

$$v_{A/B} = \omega \times r = \omega \times BA = \omega \times r_{A/B}$$

Şeklinde bağıl hız elde edilebilmektedir. Ve bunların sonucunda katı bir cismin düzlemsel hareketinin hızlar alanı aşağıdaki gibi olmaktadır (Ataş, 2018; Anonim, 2022c).

$$v_A = v_B + w \times r$$

3.4. Ters Kinematik Analiz

Bir mekanizma kinematik zincirdeki uzuvlardan birisini sabit olarak kullanmaktadır. Kinematik zincirde bulunan farklı uzuvlar sabit uzuv olarak seçildiği takdirde tüm uzuvlardaki bağıl hareketler değişmemektedir. Ancak buna karşın sabit uzva göre hareketler tamamen değişebilmektedir. Kinematik zincirlerdeki farklı azaların sabit uzuv olarak seçilmesi işi de ters kinematik şeklinde adlandırılmaktadır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere hareketli bir uzvun iki farklı hareketi mümkündür (Şekil 12). Ters kinematikle olan uygulamalarda verilen bir kinematik zincirden yeni ve farklı hareketlere sahip pek çok mekanizma türetilmektedir. Yine Şekil 13’de görülen krank-biyel mekanizmasında da olduğu gibi sabit uzuv değiştirilerek b-c-d gibi farklı mekanizmalar meydana getirilebilmektedir.

Şekil 15 Sabit Bir Uzvun Değişimleri (MEGEP, 2013)

Şekil 16 Ters Kinematik Uygulamasına Örnek Krank-Biyel Mekanizması (MEGEP, 2013)

5. KİNEMATİK ANALİZİN MÜHENDİSLİKTE KULLANIMI

Kinematik analizlerin mühendislikte yoğun olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu analiz mekanizma tasarımıyla oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çalışılan mekanizmaların analizleri grafiksel veya analitik yöntemlerle yapılabilmektedir. Örneğin krank pres makinelerinin analizleri önemli bir yer tutmaktadır. Geleneksel mekanik preslerin uygulama hata oranlarının fazla olması, boyutlarının büyük olması, sabit bir hıza sabit olmaları, enerji tüketimlerinin artması gibi nedenler sonucunda alternatiflere ihtiyaçlar duyulmuştur. Servo presler de alternatif olarak esneklikleri, kontrol edilebilirlikleri ve basit yapıları ile önem kazanmışlardır. Buna ek olarak enerji tüketiminin azaltılması ve çarpma etkilerinin düşürülmesi için de bu sistemlerin kullanımları tercih edilmektedir. Birçok pres mekanizması var olmasına rağmen basit ve kullanışlı olmasından ötürü en fazla krank biyel mekanizması kullanılmaktadır. Bu nedenle bu mekanizmaların kinematik analizlerinin yapılması son derece önemlidir ve yapılarak çeşitli amaçlarla kullanılmaktadırlar (Halıcıoğlu ve Dülger, 2013).

Mühendislik alanında kinematik analizleri yapılan bir diğer konu robot kollarıdır. Günümüzde artık her alanda robotlar kullanılmaya başlanmış ve mekatronik tasarımlar önem kazanmıştır. Bir robot kola dair iş ve yörünge planlaması; dinamik ve kontrol problemlerinin ele alınmasıyla birlikte ilk ihtiyaç duyulan konu bir robot kolun kinematik modelinin oluşturulması ve buna bağlı olarak gerekli olan kinematik ilişkilerin eldesidir. Robot kolların kinematik modellenmesinde genel olarak Harten-berg-Denavit yöntemi kullanılmaktadır ve robot kollar için elde edilmesi istenen kinematik ilişkiler iki yöntemle elde edilmektedir. Bunlar bir önceki bölümde bahsedildiği üzere düz ve ters kinematik analizlerdir (Özkan ve Özgören, 2010).

Uzun süreli beklemeli mekanizmalara sahip olan dokuma tezgâhları gibi sistemlerde çıkış uzvunun tümüyle sabit olduğu durumlarda kam, malta haçı gibi yüksek mertebeden kinematik çiftler içeren mekanizmalar kullanılmaktadır. Çıkış uzvunun sabit kalmasının yeterli olduğu mekanizmalarda ise genel olarak düşük mertebeye sahip çiftler içeren mekanizmalar veya dişli çarkların kullanılmasıyla sikloid hareket yapan mekanizmalar kullanılmaktadır. Mekanizmaların çalışma hızlarının artırılabilmesi böylece mümkün hâle gelmektedir. Kamların yerine düzlemsel 6 çubuklu mekanizmalarında kullanıldığı bilinmektedir. Fakat geniş bir salınım açısı ya da uzun bir bekleme süresinin istendiği durumlarda bu tip mekanizmalar çözüm getirmez ve yeni baştan tasarımların geliştirilmesi gerekebilir. Yeni tasarlanan bu gibi mekanizmalara dair sınır şartların ve kriterlerin belirlenmesi için mühendislikte her zaman kinematik analizlerin yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur (Parlaktaş ve Söylemez, 2006).

Mekanizmayı meydana getiren uzuvların birbirlerine göre bağıl harekette bulunan kinematik çiftlerin kütle merkezleri ile özel bir yörüngeyi takip etmeleri için tasarlanmış olan bir kinematik elemanın mekanizma hareketi esnasında konumlarının doğru bir şekilde belirlenebilmesi için de kinematik analizler oldukça büyük önem taşımaktadır. Yine tekstil alanında çok fazlı dokuma tezgahlarının tasarımı üzerinde yoğun çalışmalar yapılmıştır. Kaliteli ve verimli kumaş imalatının gerçekleştirilebilmesi ülkemizde de tekstil sektörüne olan yatırımlardan dolayı önem taşımaktadır. Tekstil sektöründe kullanılan pek çok makinenin kinematik ve dinamik analizlerinin gerçekleştirilmesi, teknolojik sınırların belirlenmesi ve tekstil sektöründe gelişmelerin sağlanabilmesi adına yapılmaktadır. Gerçekleştirilen analizler ülkemiz ekonomisi adına yerli tekstil makinelerinin üretilmesine yardımcı olmaktadır (Hasçelik, 2008).

Teknolojide yaşanan gelişmeler her sektörü olduğu gibi afet, arama-kurtarma işlemlerinde, maden ocakları ve denizaltı araştırmalarında yan neredeyse her alanda robotların kullanımını yaygınlaştırmıştır. Güncel olarak genellikle tekerlekli robotların kullanımı yaygındır. Tekerlekli robotların düz zeminlerde kolaylıkla hareket edebildikleri ancak engebeli ve pürüzlü zeminlerde genellikle zorluk yaşadıkları bilinmektedir. Bu nedenle gelecekte kullanımlarının çok daha fazla olacağı tahmin edilen robotların engebeli arazilerdeki hareketinin de kolaylaştırılması adına yürüme mekanizmalarının eklenmesi gerekmektedir. Robotlarda yürüme hareketinin sorunsuz olarak sağlanabilmesi için en az iki farklı mekanizmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca dengenin de doğru bir şekilde sağlanabilmesi için daha fazla sayıda mekanizmanın kullanılması faydalı olmaktadır. Robotlarda yürümeyi sağlayacak olan mekanizmalardan birisi boşta hareketi sağlarken bir diğeri ise robotun ilerlemesine yardımcı olmaktadır. Robotlarda anlatılan tüm bu mekanizmaların kinematik analizlerinin gerçekleştirilmesi sistem tasarımlarından önce gerekmektedir. Çünkü hız ve ivme grafiklerinin çıkarılması sistemdeki hataların azaltılmasına yardımcı olmaktadır (Kartal ve Kavlak, 2019).

Kinematik analizlerin kullanıldığı bir diğer alan tıptır. Farklı biyolojik yapıların modellenmeleri sağlanarak kemiklerde meydana gelecek olan hasar durumlarında ortaya çıkacak olan gerilme ve deformasyon dağılımları araştırılabilmektedir. Kaslar arasındaki etkileşimlerin, bağların, hareket döngülerinin kinematik analizlerinin yapılmaları ile yapay uzuv çalışmalarında nasıl bir tasarım yapılacağı ve yol izleneceği kolaylaştırılmaktadır (Özkan, 2010). Kinematik analizlerin sıklıkla kullanıldığı bir diğer alan pistonlu mekanizmalardır. Bu mekanizmaların analizleri hem mühendislik eğitiminin verilmesine yardımcı olmakta hem de

gündelik hayatta piston sistemleri motorlu araçlarda sıklıkla kullanıldığı için yapılmaktadır. Araç sistemlerinde aracın dinamik, kinematik ve geometrik doğruluğunun sağlanması yapılan analizlerle mümkün olabilmektedir. Ayrıca araçlarda meydana gelen sorunların tespitinde ve bakım-onarım maliyetlerinin azaltılmasında kullanılan tüm parçaların detaylı olarak incelenmesi ve kinematik analizlerinin önceden sağlanması gerekmektedir (Desnica ve Mikić, 2014).

Kinematik analizlere yer verilen diğer mühendislik alanları ziraat ve inşaat alanlarıdır. Örneğin inşaat ve ziraat mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan çalışma millerinin değişken aksenal mesafesine sahip silindir teknolojik makinelerde, diş kolu diferansiyel iletim mekanizmalarının uygulanmasında çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu sistemlerde kinematik analizler yapılarak makaralı makinelerde kullanılan diş kolu diferansiyel iletim mekanizmalarının eksiklikleri ve bu mekanizmaların kinematik özelliklerinin farklı makaralı makinelerin teknolojik gereksinimleri açığa çıkarılabilmektedir. Bu sorunların açığa çıkarılmalarının ardından yeni diş kolu diferansiyel iletim mekanizmaları düzenlenebilmekte ve çalışma prensipleri kolayca anlaşılabilir. Analizlerde kullanılan formüller, iki silindirli modülün geometrik ve kinematik parametrelerine, işlenmiş malzemeye ve iletim mekanizmalarının kendisine bağlı olarak yeni iletim mekanizmalarından birinin kinematik parametrelerini belirlemek için kullanılabilir (Bahadirov ve ark., 2020).

Mühendislik yapılarının kontrolleri yatay ve düşey ekseninde gerçekleşen ter kabuğu hareketlerinin belirlenmesi ile gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde yapıların kontrollerinin sağlanabilmesi amacıyla yapılan deformasyon analizleri her daim mühendislik jeodezisinin temel konuları arasındadır. Objelerdeki şekil, boyut ve yer değişimleri analizler vasıtasıyla belirlenebilir ve yorumlanmaları sağlanır. Geçtiğimiz on yıllarda deformasyon analizlerinin gerçekleştirilmesi statik olarak sağlanırken zaman faktörünün de devreye girmesiyle birlikte artık kinematik modellerin oluşturulması bir mecburiyet meydana getirmiştir. Ayrıca ölçümlerin uzun bir zaman periyoduna yayılmış olması deformasyon analizlerini direkt olarak etkileyen bir etmen olduğundan dolayı kinematik modellerin oluşturulması ve kinematik analizlerin de yapılması neredeyse zorunlu hale gelmiştir (Doğanalp ve Turgut, 2009).

İnşaat mühendisliğinde kinematik analizler yoğun olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda inşaat sektöründe farklı biçimlerde şekillendirilebilen ve açılıp kapanabilen hareketli yapılar üzerinde bütüncül bir yaklaşım geliştirilerek tasarımlar ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. Mühendislik ve mimarlığın birlikte kullanılmasına bağlı olarak mimarlık parametrelerinde geometrinin seçilmesi ve belirlenebilmesi, kullanılan mekanizmaların kinematik ve dinamik

tasarımlarının yapılabilmesi, mekanizmayı oluşturan bileşenlerin tasarımlarını içeren genel metodolojiler için kinematik analizlerin yapılması gerekmektedir. Çünkü hareket eden neredeyse tüm yapıların davranışlarının ve tasarımlarının belirlenmesinde hem kinematik hem de yapısal analizler gereklidir (Bakbak ve ark., 2016).

Referanslar

Alp, H. (2007). *Sezgisel yöntemlerle paralel mekanizmaların çalışma uzayı analizi* (Doctoral dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).

Anonim, (2013). Watt Düz Çizgi Mekanizması 51016. Erişim Tarihi: 16.02.2022 URL: www.robotpark.com.tr/blog/watts-straight-line-51016/

Anonim, (2022a). Freze Tezgâhında Bölme İşlemleri. Erişim Tarihi: 15.02.2022 URL: <https://docplayer.biz.tr/47690452-Freze-tezgahinda-bolme-islemleri.html>

Anonim, (2022b). Mekanizmaların Kinematik Analizi. Erişim Tarihi: 15. 02. 2022 URL: https://silo.tips/queue/parametrelerin-elde-edilmesidir-kinematik-analiz-mekanizmalar-dinamik-analizi?&queue_id=-1&v=1645013385&u=ODguMjM2LjE4NS4xNDE=

Anonim, (2022c). Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinematiği. Erişim Tarihi: 16.02.2022 URL: <https://web.itu.edu.tr/ozturkyi/Bolum5a.pdf>

Ataş, A. (2018). Mühendislik Mekaniği Dinamik. Erişim Tarihi: 16.02.2022 URL: www.kocaelimakine.com/wp-content/uploads/2018/02/05-rijit-cismin-duzlemsel-kinematiği-akin-atas.pdf

Bahadirov, G. A., Sultanov, T. Z., & Abdugarimov, A. (2020, December). Kinematic analysis of tooth-lever differential transmission mechanisms. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 614, No. 1, p. 012101). IOP Publishing.

Bakbak, D., Özakça, M., & Göğüş, M. T. (2016). İnşaat Mühendisliğinde Hareketli Membran Yapılar İçin Tasarım Metodolojisinin Geliştirilmesi. *Journal of the Faculty of Engineering & Architecture of Gazi University*, 31(1).

Bilgin, D. (2021). Mekanizma Tekniği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ders Notları.

Bozoklu, M. (2022). Mekanizma Yapımı, Düzlemsel Mekanizmalar. Erişim Tarihi: 15.02.2022 URL: https://mehmetbozoklu.weebly.com/uploads/2/8/0/0/28000365/mekanizma_yapimi.pdf

- Çayıroğlu, İ. (2022). Mekanizma Tekniği, Temel Kavramlar. Erişim Tarihi: 14.02.2022 URL: www.ibrahimcayiroglu.com/Dokumanlar/MekanizmaTekniği/MekanizmaTekniği-1.Hafta.pdf
- Desnica, E., & Mikić, D. (2014). Various approaches to kinematic analysis in the process of design of piston mechanisms. *Acta Tehnica Corviniensis-Bulletin of Engineering*, 7(2), 63-68.
- Doğanalp, S., & Turgut, B. (2009). Statik ve Kinematik Modelde Deformasyon Analizi. *Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 24(2), 31-44.
- Duman, H. (2022). Mekanizmaların Sınıflandırılması. Erişim Tarihi: 16.02.2022 URL: <https://pdfcoffee.com/mekanizma-converted-pdf-free.html>
- Gülsoy, E. (2019). Mekanizma Tekniği. Erişim Tarihi: 16.02.2022 URL: <http://ercan.gulsoylu.name.tr/wp-content/uploads/2019/08/Mekanizma-Tekniği-Ders-Notları.pdf>
- Halıcıoğlu, R., & Dülger, L. (2013). Krank Pres Mekanizması: Kinematik Analizi ve Benzetimi. *Sempozyum Düzenleme Kurulu*, 451.
- İşler, H. (2015). Mekanizma Tekniği. Ege Üniversitesi Ders Notları.
- Kalkan, B. (2018). *2-3RRR mekanizma zincirinin kinematik analizi ve matlab uygulamaları* (Master's thesis, Fen Bilimleri Enstitüsü).
- Kartal, I. A., & Kavlak, K. (2019). Strandbeest mekanizmasının kinematik ve mukavemet analizi. In *International Congress on Human Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications* (pp. 146-141).
- Koçak, S. (2014). *Bilyeli sonsuz vida mekanizması tasarımı ve imalatı* (Master's thesis, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
- MEGEP, (2013). T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Makine Teknolojisi Mekanizma Tekniği-4, Ankara.
- MEGEP. (2012). T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Mekanizma Yapımı. Ankara.
- Özkan, A. (2010). İnsan diz mekanizmasının bilgisayar destekli üç boyutlu modellenmesi ve kinematik analizi.
- Özkan, B., & Özgören, M. (2010). Birlikte Çalışan İki Düzlemsel Robot Kolun Eyletimsel Tekil Durumları Etrafında Denetimi. *TÜBAV Bilim Dergisi*, 3(2), 153-166.

Parlaktař, V., & Söylemez, E. (2006). Beklemeli Hareket Yapan Uzaysal Mekanizmaların Tasarımı. *Makina Tasarım ve İmalat Dergisi*, 8(2), 67-75.

Temiz, V. (2022). Diřli ark Mekanizmaları. Eriřim Tarihi: 15.02.2022 URL: <https://web.itu.edu.tr/temizv/Sunular/Disli%20Cark%20Mekanizmalari.pdf>

Yılmaz, S. (2016). Mekanizma Tekniğinde Temel Kavramlar. Eriřim Tarihi: 16.02.2022 URL: <https://docplayer.biz.tr/25304883-Mekanizma-tekniginde-temel-kavramlar.html>